

झारखंड में गठबंधन की राजनीति समस्या और समाधान Coalition Politics Problem and Solution in Jharkhand

Paper Id : 18918 Submission Date : 09/05/2024 Acceptance Date : 23/05/2024 Publication Date : 25/05/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12164727

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

कुमारी चंचल

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

वाई.बी.एन. विश्वविद्यालय,

राँची, झारखण्ड, भारत

सारांश

भारतीय लोकतंत्र संक्रमण के दौर से गुजर रही है जहाँ जमीनी सच्चाई देश को गठबंधन की राजनीति की ओर ले जा रही है। 15 नवंबर वर्ष 2000 को देश के नक्शे पर बिहार से पृथक होकर एक नए राज्य के रूप में झारखण्ड का उदय हुआ। झारखंड को बिहार से पृथक हुए 23 वर्ष हो गए लेकिन इस अवधि में पाँच वर्ष को छोड़ दे तो सरकारें अस्थिर रही। पिछले दशक से लगभग हर चुनावों के बाद किसी न किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण विभिन्न दलों की मिली-जुली सरकार निर्मित हो रही है।

गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी होती है। भिन्न-भिन्न दलों की भिन्न-भिन्न विचारधाराएँ होती हैं। गठबंधन की राजनीति के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं परन्तु गठबंधन की राजनीति भारत के लिए एक आवश्यक बुराई है। हमारा देश गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर चुका है।

झारखण्ड राज्य गठबंधन की राजनीति के कारण ही 14 सालों तक सरकार का उठा-पटक चलता रहा और राजनीतिक गठबंधन के कई प्रयोग हुए जिसके कारण राज्य में 11 बार मुख्यमंत्री बदले। झारखण्ड राज्य में राजनीतिक अलगाव का एक गठबंधन है, जो 2019 के आम चुनाव से पहले बनाया गया है।

झारखण्ड राज्य में गठबंधन की सरकार में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Indian democracy is going through a phase of transition where ground reality is taking the country towards coalition politics. On 15 November 2000, Jharkhand emerged as a new state on the map of the country after separating from Bihar. It has been 23 years since Jharkhand was separated from Bihar but during this period, except for five years, the governments remained unstable. After almost every election since the last decade, a coalition government of different parties is being formed due to one party not getting a clear majority.

Regional parties participate in coalition governments. Different parties have different ideologies. Coalition politics has some positive aspects and some negative aspects too but coalition politics is a necessary evil for India. Our country has entered the era of coalition governments.

Due to coalition politics in Jharkhand state, the government kept changing for 14 years and many experiments of political alliance took place due to which the Chief Minister changed

11 times in the state. Jharkhand is a coalition of political parties in the state, formed ahead of the 2019 general election.

The coalition government in the state of Jharkhand consists of Jharkhand Mukti Morcha, Rashtriya Janata Dal and Nationalist Congress Party.

मुख्य शब्द गठबंधन, राजनीति, समन्वय, स्थायित्व, बहुमत।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Coalition, Politics, Coordination, Stability, Majority.

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य गठबंधन सरकार के समक्ष बहुत सी समस्याएँ हैं जिनमें स्थायित्व की समस्या, वर्तमान में हो रही विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय एकता अखंडण को सुदृढ़ रखना, विभिन्न दलों के मध्य भिन्न-भिन्न विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करना, भ्रष्टाचार पर रोकथाम, दल बदल की प्रवृत्ति जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं।

गठबंधन की सरकार के कारण उत्पन्न बुराईयों तथा बाधाओं के समाधान के लिए सरकार के अस्थिरता को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए, मध्यावधि चुनावों पर रोक, दलों की आपसी खींचा-तानी पर रोक, दलों के बीच समन्वय स्थापित करने आदि पर जोर देना आवश्यक है।

अध्ययन का

उद्देश्य इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के गठबंधन की राजनीति के प्रभाव तथा उत्पन्न समस्याओं को जानना तथा उसके समाधान के उपायों का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

डॉ. प्रेम की पुस्तक झारखण्ड की राजनीतिक औद्योगीकरण के सन्दर्भ में, झारखण्ड के गठन के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता पर प्रकाश डाला है।

ओ. पी. गाबा की पुस्तक 'कॉन्सेप्चुअल डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइन्स' में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठबंधन के अर्थ को बताया है।

राजीव बंसल की पुस्तक 'भारत में राजनीतिक प्रक्रिया गठबंधन सरकार की विशेषता तथा उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में बतलाया गया है।

जौहरी, जे. सी. एवं डॉ. रश्मि शर्मा की 'भारत में राजनीतिक प्रक्रिया' में भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बताया है।

सामग्री और क्रियाविधि